

Defekter Text, unstrukturierte Daten: Altlasten des Druckerbes im Digitalen Paradigma.

Thomas, Christian

christian.thomas@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar; Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1761-0222

Glaser, Margrit

Margrit.Glaser@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0009-0002-9244-8402

Mollweide, Luisa

Luisa.Mollweide@klassik-stiftung.de
Universität Erfurt, Deutschland
ORCID: 0009-0002-0450-1972

Korngiebel, Johannes

Johannes.Korngiebel@klassik-stiftung.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0009-0008-4818-5637

Ananieva, Anna

anna.ananieva@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1584-2692

1. Digitale Editionen als „Normalfall“¹

„Die digitale Edition ist zunächst einmal keine Sonderform der Edition im Allgemeinen, sondern ihre Normalform!“ (Sahle (2013), II, 148)

„Im Gefolge eines grundlegenden Paradigmenwechsels sind digitale Editionen inzwischen in allen Disziplinen der Normalfall.“ (Fritze (2022), Abs. [3])

„Aufgrund ihrer Vorteile stellen digitale Editionen inzwischen den Normalfall dar.“ (Wikipedia (2025))

Diese Einschätzungen klingen allzu optimistisch, selbst für Editionen, die in digitaler Form erscheinen: Zwar wird bei deren Herstellung – unabhängig von deren Publikationsform – in digitalen Formaten gearbeitet, doch Datenerfassung und -annotation bleiben zumeist weiterhin auf eine Publikation innerhalb des „Druckparadigmas“ ausgerichtet

und folgen nicht dem „digitalen Paradigma“. In dieser Hinsicht stellen „digitale Editionen“, nach der vom zitierten Patrick Sahle selbst geprägten Definition,² keineswegs den „Normalfall“ dar.

Hieraus ergibt sich ein Problem, denn da Digitale Editionen per definitionem nicht im Printmedium wiedergegeben werden können, können am Druckparadigma orientierte Editionen anders herum auch nicht ohne Weiteres in Digitale Editionen umgewandelt werden. Im Gegenteil erzeugt dies erheblichen, nur zu einem Teil automatisierbaren Aufwand, wie im Folgenden bzw. im Vortrag anhand konkreter Beispiele erläutert wird.

2. Retro-Digitalisierung im Akademienvorhaben *Propyläen: Goethes Biographica*

Mit der im Titel angesprochenen ‚Altlast‘ des Druckerbes sieht sich auch das Akademienvorhaben *Propyläen: Goethes Biographica* konfrontiert. Dieses an der Klassik Stiftung Weimar angesiedelte Langzeitprojekt (2014–2039) ist als Hybrid-Edition angelegt, d.h. die edierten Texte und dazugehörigen Datensätze erscheinen sowohl im Print als auch online auf der Forschungs- und Editionsplattform www.goethe-biographica.de/ (vgl. Koltes et al. (2023)). Das *Propyläen*-Portal vereint Goethes „Begegnungen und Gespräche“, Editionen der Briefe von und an Goethe³ sowie der Tagebücher. Insgesamt ist die Publikation von 84 Bänden geplant, von denen 48 bereits im Print erschienen sind, deren Retro-Digitalisierung (d.h. ihre Aufbereitung als Forschungsdaten) im Projekt bewältigt werden muss.

Eine über die *Propyläen* hinaus wichtige Lehre aus dem Folgenden ist, dass der dabei entstehende, zu einem erheblichen Teil nur manuell zu bewältigende Aufwand noch stärker in den Anträgen, Arbeits- und Zeitplänen von Editionsprojekten berücksichtigt werden muss, die digitale Forschungsdaten im Zuge einer Retro-Konvertierung aufbereiten und als Teil eines möglichst einheitlichen Gesamtkorpus aus Retro- und Born-Digital-Daten anbieten möchten.

2.1 Goethes Tagebücher zwischen Retro und Born Digital

Am Beispiel der Edition von Goethes Tagebüchern (vgl. Glaser, Korngiebel und Ludwig (2019)) sollen die vielseitigen, komplexen und nur teilweise automatisiert lösbar Probleme bei der Konvertierung selbst jüngerer Print-Bände in digitale Editionsdaten reflektiert werden.⁴ Bis zum Ende des *Propyläen*-Vorhabens 2039 werden sämtliche überlieferte Tagebuchtexte Goethes (> 13300 Tageseinträge der Jahre 1775–1832) im Print und als Forschungsdaten publiziert. Neun der insgesamt geplanten dreizehn Bände der Tagebuch-Edition sind bereits im Druck erschienen. Während die kommenden Bände direkt in TEI-XML

erstellt werden, waren die früheren Bände als reine Druckpublikationen konzipiert, mithilfe von MS Word erarbeitet und als Satzdaten aufbereitet worden. Die Retro-Konvertierung kann hier immerhin auf die unmittelbare Grundlage des Drucks aufbauen – eine vergleichsweise gute Ausgangslage.

2.2 Konvertierung nach TEI-XML: (Nur) ein erster Schritt zum digitalen Paradigma

Die Satzdaten wurden zunächst in ein XML-Format konvertiert, orientiert am „Basisformat“ des *Deutschen Textarchivs* (DTABf)⁵ und entsprechen somit dem *de-facto*-Standard für Digitale Editionen, den Richtlinien der *Text Encoding Initiative* (TEI). Die Annotationsrichtlinien der *Propyläen* gehen an mehreren Stellen über das DTABf hinaus, wo einzelne Phänomene (noch) nicht abgedeckt waren oder wo die *Propyläen* selbst bzw. andere Projekte passendere Lösungen entwickelt haben.⁶ Wo selbst der weitere Rahmen der TEI keine zufriedenstellende Lösung für Kodierungsbedarfe vorsah, wurde im Dialog mit der TEI-Community eine Erweiterung der Guidelines erreicht.⁷

Die Tagebücher Goethes sind im Wesentlichen in einzelne Tageseinträge gegliedert, denen (seit etwa 1800) sogenannte Expediendia (d.h. Notizen zu den ausgehenden Briefen) zur Seite stehen. Innerhalb der meist in Bänden überlieferten Jahrgänge finden sich zudem Postzettel, Rezepte, Gästelisten sowie sogenannte Buchervermehrungslisten, die zwischen 1821 und 1826 neu erworbene oder Goethe zugesandte Literatur aufführen. In den Textbänden der Edition werden die Tagebucheinträge mit einer Zeilenzählung sowie einem (später zwei) Fußnotenapparat(en) mit textkritischen Annotationen und Informationen zum Schreiber präsentiert:

Abbildung 1: Goethe (2000), II.1, 112/113.

Abbildung 2: Goethe (2024) IX.1, 84/85.

Die Zuordnung der Textteile zu den verschiedenen Struktureinheiten lässt sich auf dieser Grundlage relativ einfach und sicher vornehmen, sodass alle Tagebücher zunächst gleichartig strukturiert vorliegen. Dies sowie die grundsätzliche Orientierung an den TEI-Richtlinien ist jedoch nur ein erster Schritt hin zur Digitalen Edition: Ohne weitere Anreicherung bleiben die Informationen aus den Satzdaten weiterhin dem Druckparadigma verhaftet. Die Retrodaten sollten jedoch möglichst einheitlich ebenso wie die neueren, direkt in TEI-XML erstellten Born-Digital-Daten aufbereitet werden – und letztere folgen selbstverständlich dem Paradigma „Digitale Edition“.

2.3 Ziele der Konvertierung: Einheitliche Daten, maximale Informationstiefe

Idealerweise sollten am Ende die Daten aus beiden Workflows gleichartig kodiert sein, um sie mit nur einem Schema handhaben und mit denselben Transformationsroutinen bearbeiten zu können. Nur so wäre sowohl für die Retro- als auch die Born-Digital-Daten dieselbe Informationstiefe und derselbe Funktionsumfang auf der Plattform erreichbar. Dieses ursprünglich formulierte Maximalziel stellte sich allerdings als nicht in Gänze erreichbar heraus.⁸ Im Vortrag sollen die grundlegenden Ursachen für diese durchaus bedauerliche Einsicht dargestellt und die in den *Propyläen* gefundenen Strategien zum Umgang damit diskutiert werden.

2.4 Grenzen der Konvertierung

Die *Propyläen* stehen nicht allein vor dieser Herausforderung, auch andere Retro-Digitalisierungs-Projekte berichten von ähnlichen Problemen, etwa beim Verlinken von Apparat- und Registereinträgen oder Named Entities (vgl. z.B. Klinger und Sahle (2025)). Ebenso sollte bei der Retro-Digitalisierung der Goethe'schen Tagebücher der textkritische Apparat für die Digitale Edition aus der Standoff-Logik in eine Inline-Kodierung umgewandelt werden. Die Verweisstrukturen lassen sich jedoch nur bedingt auto-

matisiert stellengenau in den Text zurückübertragen, wenn beispielsweise Texteingriffe über Zeilen- oder Seitengrenzen hinausreichen oder wo ‚Stützwörter‘ im Apparat stehen, die selbst gar nicht von den Änderungen betroffen sind und daher nicht in die Annotation mit einbezogen werden sollten.⁹ Generell erschweren die traditionell Wort- statt Zeichen-orientierten Apparateinträge dessen Transformation in eine präzise Inline-Kodierung, die aus Sicht der Forschungsdaten angestrebt wird.

Zudem werden oftmals Informationen verbalisiert, wo der Bestand an diakritischen Zeichen zur Formalisierung nicht ausreicht. Beispielsweise wird in Abb.2, S.85, im Apparat zum Lemma „hinter“ vermerkt, dass „*der auf dem zweiten Bogen des n gesetzte i-Punkt vermutlich von G[oethe] get[ilgt] und an der richtigen Stelle erg[änzt]*“ wurde. Solche Prosabeschreibungen lassen sich nicht automatisch in stellengenaue Annotationen umwandeln – obwohl das entsprechenden TEI-Vokabular zur Verfügung stünde. In vielen Fällen bleibt Handarbeit bei der Kodierung und im Zweifelsfall ein Abgleich mit (dem Digitalisat) der Handschrift erforderlich.

Der Fokus auf die typographische Ebene führt dazu, dass Bruchzahlen, Diakritika oder sonstige Sonderzeichen in den Satzdaten nicht Unicode-konform repräsentiert werden. Für einzelne unterpungierte Zeichen (= unsichere Lesungen) werden statt kombinierender Diakritika zusammengesetzte Zeichen verwendet. All diese (Sonder-)Zeichen werden im Druck dem Anschein nach korrekt dargestellt, führen jedoch zu einem aus der Datenperspektive fehlerhaften Text. Ebenso entsteht fehlerhafter Text, wenn beispielsweise in Spalten notierter Text aus der Handschrift im Druck in einer tabellarischen Anordnung wiedergegeben wird. Die Anordnung des Textes widerspricht somit der Textreihenfolge der Vorlage, und auch hier lässt sich dies nur manuell und ggfs. mit Blick in das (digitalisierte) Original korrigieren.

3. Lösungsansätze

Dieser Blick in die Vorlage soll auch den Nutzer:innen der Plattform zielgenau möglich sein, jedoch wurden im Druck die Seitenwechsel der Handschrift nicht markiert. Während die Zuordnung der Digitalisate zu den Tagebucheinträgen manuell nachgearbeitet wurde, wurde auf Wiedereinführung des Zeilenfalls der Vorlage (der ebenso wenig im Druck markiert ist) verzichtet. Bis auf Weiteres musste auch die zunächst geplante Umwandlung der Standoff-Apparateinträge in Inline-Kodierung zugunsten der Normierung von Datierungen der Tagebucheinträge, die in den früheren Bänden fehlen, zurückgestellt werden.

Registerpositionen konnten immerhin auf Zeilenebene automatisiert in die aufbereiteten Daten übertragen werden; eine stellen- statt nur zeilengenaue Einweisung in den Text blieb eine Herausforderung, beispielsweise wo die Lemmata stark vom Textinhalt abwichen. Dagegen ließ sich die Einbindung von Normdaten für die Entitäten aus den Registern vergleichsweise leicht automatisieren, da mit der „Stif-

tungsnormdatenbank“ der KSW¹⁰ eine umfassende und zum Gegenstand der Goethe-Edition passende Basis existiert. Hierauf aufbauend wurde gemeinsam mit der SAW Leipzig ein auf *spaCy* (Honnibal et al. 2020) basierender Named-Entity-Linking-Ansatz entwickelt, der eine stellengenaue Zuordnung selbst indirekter Referenzen erlaubt (vgl. Helfer et al. (2024)).

Anhand der im vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Beispiele sollte v.a. deutlich geworden sein, dass die vermeintlich mechanische Aufgabe der Konvertierung von Druck-Informationen in digitale Annotationen immer auch editorische Expertise erfordert. Die Aufgabe lässt sich demnach nicht an die ‚Technikabteilung‘, Dienstleister oder weniger erfahrene ‚Hilfskräfte‘ auslagern – und kann aufgrund der geringen Systematik, Formalisierung und Präzision der Angaben in den traditionellen Druckeditionen auch nicht einfach durch ‚KI‘-Anwendungen in das Zielschema umgeformt werden. Vieles bleibt Handarbeit, an einigen Stellen müssen Abstriche gemacht werden.

Im Vortrag wollen wir die gefundenen Kompromisse und zukünftig zu findende Lösungen diskutieren. Ziel ist eine nüchterne und v.a. realistische Abwägung des Wünschenswerten und des Machbaren – nicht nur für Goethes Tagebücher bzw. die *Propyläen*, sondern auch für andere, ähnlich gelagerte Editionsprojekte.

Fußnoten

1. Contributor Roles, following the CRediT Taxonomy: Christian Thomas (Conceptualization, Writing – original draft); Anna Ananieva, Margrit Glaser, Luisa Mollweide, Johannes Korngiebel (Writing – review & editing).
2. Zur Unterscheidung der Paradigmen grundlegend Sahle (2013); zur Definition ‚Digitaler Edition‘ ebd., II, 125–155 sowie Sahle (2016).
3. Zum ersten TEI-XML-kodierten Datensatz von >2400 An-Briefen siehe Thomas et al. (2025).
4. Vgl. das DHd-2020-Panel Neuber et al. (2020); der hier skizzierte Vortrag wird damalige Zielsetzungen und Lösungsansätze kritisch reflektieren und darüber hinausgehen.
5. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2025); zum DTABf für Manuskripte Haaf und Thomas (2017).
6. Vgl. *edition humboldt digital* (ehd) sowie *Weber-Gesamtausgabe* (WeGA) bzw. deren RNG-Schemata in Ette et al. (2025) sowie Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe (2025).
7. Text Encoding Initiative (TEI) (2025), vgl. *TEI-C/TEI GitHub*, z.B. die Issues #2542, #2550, #2516 und #2292, die mit dem TEI P5 Release 4.9.0 (2025-01-24) gelöst wurden.
8. Vgl. die Rezension zu *Jean Paul – Sämtliche Briefe digital* im *RIDE-Journal* (Renz 2025): auch hier konnte das Ziel der Integration von Retro- und Born-Digital-Daten „into a cohesive whole—without compromising usability“

nicht in allen Punkten erreicht werden (Zit. Abstract, vgl. ebd. Abs. 21, 27, 47 und Anm. 14).

9. Siehe z.B. in Abb.2, S.84 zur Streichung in Zeile 14 (das Stützwort „Inspector“ ist von der Tilgung des davorstehenden „Dr.“ nicht betroffen) sowie S.85 zur Ergänzung des Semikolons in Zeile 4 (hinter „spatzieren“ wird ein Semikolon ergänzt, ohne dass sich an diesem Wort selbst etwas ändert, ebenso wenig ist bei der Änderung des Punktes zum Komma in Zeile 8 ebd. das im Apparat als Stützwort notierte „Großherzog“ betroffen).

10. Diese ist als *so:fie* (*Sammlungen online: forschen, informieren, entdecken*) frei zugänglich.

Bibliographie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Hrsg. 2025. DTABf. Deutsches Textarchiv – Basisformat (2011–2025). <https://www.deustextarchiv.de/doku/basisformat/>.

Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe, Hrsg. 2025. *WeGA data package (v4.12.0) [Data set]*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198551>.

Ette, Ottmar, Stefan Dumont, Carmen Götz, Tobias Kraft, Ulrich Päßler, Florian Schnee, Christian Thomas und Jan Wierzoch. 2025. *TEI-XML-Datenset der Tagebücher, Briefe, Dokumente, Forschungsbeiträge, Chronologieeinträge und Register der edition humboldt digital (Version 11.0.1)*. Hg. von Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10457931>.

Fritze, Christiane und et. 2022. Manifest für digitale Editionen. Hg. von *Institut für Dokumentologie und Editorik (IDE)*. 11. März. <https://dhd-blog.org/?p=17563>.

Glaser, Margrit, Johannes Korngiebel und Ariane Ludwig. 2019. Goethes Tagebücher neu ediert. Zur historisch-kritischen Ausgabe. *Goethe-Jahrbuch 136 (2019): 237–254*. <https://doi.org/10.5771/9783835345485>.

Goethe, Johann Wolfgang von. 2000. *Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Band II 1 und 2 (Text und Kommentar). 1790–1800*. Hg. von Wolfgang Albrecht und Edith Zehm. Stuttgart: J.B. Metzler. <https://link.springer.com/book/9783476013965>.

---. 2024. *Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Band IX, 1 und 2 (Text und Kommentar). 1823–1824*. Hg. von Margrit Glaser, Johannes Korngiebel, und Ariane Ludwig. Heidelberg, Berlin: J.B. Metzler. <https://link.springer.com/book/9783476026057>.

Haaf, Susanne und Christian Thomas. 2017. Enabling the Encoding of Manuscripts within the DTABf: Extension and Modularization of the Format. *Journal of the Text Encoding Initiative* (8. August). <https://doi.org/10.4000/jtei.1650>.

Helfer, Felix, Thomas Eckart, Uwe Kretschmer und Martin Prell. 2024. Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist! <https://fdhl.info/dhd124-projektuebersicht/#sage>.

Honnibal, Matthew, Ines Montani, Sofie Van Landeghem und Adriane Boyd. 2020. *spaCy: industrial-strength natural language processing in python*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>.

Klinger, Jana und Patrick Sahle. 2025. Text+Plus, #06: Das ‚rote Buch‘ der Stadt Görlitz. Von der gedruckten zur digitalen Edition. 28. April. <https://doi.org/10.58079/13tti> (zugegriffen: 25. Juli 2025).

Koltes, Manfred, Ariane Ludwig, Yvonne Pietsch, Martin Prell und Bastian Röther. 2023. PROPYLÄEN. Ein Jahrhundertprojekt geht online. Digitale Bibliothek Thüringen (DBT). <https://doi.org/10.22032/dbt.55585>.

Neuber, Frederike, Thorsten Schaßan, Dominik Kasper, Martina Gödel und Thomas Stäcker. 2020. Altbauanierung mit Niveau – die Digitalisierung gedruckter Editionen. In: *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation. 7. Tagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ (DHd 2020): Book of Abstracts*, hg. von Patrick Helling und Christof Schöch. 20. Februar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4621821>.

Renz, Erik. 2025. Review of ‘Jean Paul - Sämtliche Briefe digital’. *RIDE* 20. <https://doi.org/10.18716/ride.a.20.2>.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*. 3 Bde. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. Norderstedt: Books on Demand. <https://www.i-d-e.de/publikationen/schriften/s7-9-digitale-editionsformen/>.

---. 2016. What is a Scholarly Digital Edition (SDE)? In: *Digital Scholarly Editing. Theory, Practice and Future Perspectives*, hg. von Matthew Driscoll und Elena Pierazzo. Cambridge: Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0095.02>.

Text Encoding Initiative (TEI), Hrsg. 2025. P5 Version 4.9.0. Last updated on 24th January 2025, revision f73186978. 24. Januar. <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>.

Thomas, Christian, Martin Prell, Katharina Hofmann-Polster und Claudia Häfner. 2025. FAIRe Forschungsdaten aus Goethes Posteingang: Die ersten 2400 An-Briefe als TEI-XML-Volltexte. In: *DHd 2025 Under Construction (DHd2025): Book of Abstracts*, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier, und Patrick Helling. 26. Februar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943015>.

Wikipedia. 2025. Digitale Edition. *Wikipedia: Die freie Enzyklopädie*. 15. Februar. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitale_Edition&oldid=253356556.